

3. ИННОВАТИКА, ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

УДК 330.101.52 (339.138:612.8)

DOI 10.5281/zenodo.15101922

**ЗАГОРНАЯ Татьяна Олеговна¹,
ПЕТЕНКО Ирина Валентиновна¹,
РОМАНИЮК Виктория Валериевна¹,
ГРИДИНА Валерия Валериевна¹**

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

СТАТИКА И ДИНАМИКА ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: УРОВНИ, ПРОЦЕССЫ, МЕХАНИЗМЫ

Статья посвящена изучению научных основ статике и динамике процессов воспроизводства населения, а также поиску соответствия между показателями рождаемости и смертности населения, оценкой динамики прироста населения и задачами реализации национальной стратегии стратегического развития Российской Федерации.

В работе обоснована необходимость перехода от статике к динамике воспроизводства населения с учетом императивов Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Изучены научные публикации исследователей проблематики воспроизводственных процессов в части межпредметного подхода, статистического анализа общероссийских трендов, построения нелинейных моделей демографических процессов, использования кластерного анализа набора демографических показателей и оценки роли качества жизни.

Авторами предложены направления развития методологии диагностики воспроизводственных процессов на основе трехкомпонентной модели, систематизированы причины отрицательной динамики прироста народонаселения на примере Донецкой Народной Республики. Важным моментом проведенного исследования выступают систематизация индикаторов и метрик подсистем национальной стратегии развития Российской Федерации в соответствии с задачами решения демографических проблем на государственном уровне. Особый научный интерес представляет модель прогнозирования изменений в возрастной структуре населения на основе расчета истинного коэффициента его прироста и потери. Выбор Донецкой Народной Республики в качестве площадки оценки статике и динамике демографических показателей оправдан. В течение последних 10 лет регион находится в состоянии длительного военного конфликта и представляет научный интерес для изучения демографической ситуации, так как наряду с ядром общероссийских негативных трендов изменения рождаемости и смертности имеет место сложно предсказуемая миграционная динамика.

Итоговые результаты представлены в матрице перехода от статике к динамике оценки потенциала воспроизводства населения. Сделаны соответствующие выводы о степени влияния уровней институционального обеспечения воспроизводства населения с традиционными моделями диагностического обеспечения процессов воспроизводства. Авторы считают, что подобная логика может стать основой пересмотра действующих практик мер поддержки воспроизводства населения на общегосударственном,

региональном и отраслевом уровне, способом комплексной работы в части преодоления негативных депопуляционных трендов в новых регионах.

Ключевые слова: статика, воспроизводство населения, динамика, социально-экономическое развитие, индикаторы, метрики, демографическая ситуация, рождаемость, смертность, народонаселение.

Введение. Повышенный научный интерес к изучению проблем статистики и динамики демографических процессов в Российской Федерации в целом и в Донецкой Народной Республике в частности возрастает, учитывая специфику новых территорий, задачу их послевоенного восстановления уже в общероссийском социально-экономическом и институциональном пространстве. Общеизвестно, что демографические факторы, как и социально-экономические, являются одними из важнейших предпосылок развития государства в условиях внешних вызовов. Актуальность изучения демографической проблемы в аспекте воспроизводства населения и разработка стратегии демографического развития признана всеми странами мира. Но, для одних проблемой является перенаселение и нехватка самых необходимых ресурсов для жизнеобеспечения, а для других – спад рождаемости наряду с убылью населения.

В своем докладе Т.А. Голикова отметила: «Текущий год – завершающий для реализации национального проекта «Демография». Нужно сделать всё необходимое для выполнения поставленных задач и достижения запланированных показателей. Однако на этом наша работа не заканчивается. С 2025 года, в соответствии с поручением Президента вступают в действие новые национальные проекты. Направления национального проекта «Демография» с 2025 года будут отражены в национальных проектах «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь и дети», а также отраслевых государственных программах»¹.

9 января 2025 года Президент Российской Федерации Владимир Путин, на первом в этом году, совещании с членами Правительства обсудил оперативные вопросы и запуск новых национальных проектов. Одним из самых больших по количеству мероприятий и объему финансовых вложений станет нацпроект «Семья». Будет запущена новая программа по охране детства, материнства и сбережению репродуктивного здоровья².

Любая развивающаяся экономическая система рассчитана на рост населения. Если этого не происходит – такая экономика не развивается, а если численность рабочей силы уменьшается, то и экономика отраслей и секторов в целом показывает отрицательную динамику по ключевым направлениям и показателям. Эта проблема касается всех стран, где активно проходят процессы системной трансформации, а отрицательные депопуляционные тренды могут в долгосрочном периоде способствовать затяжному экономическому кризису. Поэтому, именно государству необходимо искать пути решения вопроса низкой рождаемости и большой смертности населения [1, с. 135-142].

В исследовании В.К. Виттенбека, В.А. Шумаева [2, с. 104-110] установлена прямая связь между инструментами государственного регулирования демографических и миграционных процессов и решением проблемы воспроизводства населения. Авторы детально изучают причины отрицательной динамики прироста народонаселения, подробно анализируют зарубежные практики по стимулированию роста численности, а

¹ Портал Правительства Российской Федерации. Совещание Т.А. Голиковой с регионами по вопросу реализации национального проекта «Демография» по итогам III квартала 2024 года. <http://government.ru/news/53281/>

² Официальные сетевые ресурсы Президента России. Совещание с членами Правительства 9 января 2025 года. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/76094>

также довольно нетривиально подходят к методологии изучения воспроизводственных процессов, справедливо полагая, что такие самостоятельные разделы научного знания, как *демология* (наука о народонаселении), *демография* и *миграциология* (прикладные аспекты) способны формировать особый ландшафт динамики воспроизводственных процессов и тенденций, требующих развития не только методов и алгоритмов анализа показателей смертности и рождаемости, но и составить базис научного поиска особых управленческих механизмов.

Мы разделяем точку зрения данных исследователей, и полагаем, что управление воспроизводственными процессами должно базироваться на принципах системного анализа, а именно развития, функциональности, модульного построения, измерения и единства. При этом не вызывает сомнения позиция авторов относительно определяющей роли государства в системе управления воспроизводством населения. При этом изучаемые показатели и метрики в работе [2, с. 104-110] носят исключительно статичный характер, т.е. отражают проблему в текущих тенденциях, без возможности строить прогнозные оценки.

В работе [3] О.А. Козловой, М.Н. Макаровой, О.О. Секички-Павленко (уральская экономическая школа) предпринята попытка изучения динамики демографических показателей, опираясь на принципы адаптационного подхода. Авторы утверждают, что «...трансформация моделей демографической динамики является закономерным результатом адаптации общества к новой социально-экономической реальности» [3, с. 49]. Динамика воспроизводственных процессов в период 2000 – 2019 гг. по показателям рождаемости, смертности и миграции представлена в аспекте демографического поведения населения с учетом изменения социально-экономической среды. Исследование, несомненно, открывает новую страницу в проблематике воспроизводственных процессов населения, однако вектор и темпы таких изменений можно назвать предсказуемыми. При этом в условиях нарастания санкционного давления, затяжных военных конфликтов, длительного гражданского противостояния и новых вызовов алгоритм и методология подобных оценок, вероятно, потребуют серьезного пересмотра, так как адаптация будет иметь предел.

В этой связи считаем возможным обратиться к работе Б.Т. Величковского, который отмечал, что социальные потрясения вызывают стресс, который, как, в свою очередь, способен вызывает изменения в уровне устойчивости возрастных групп населения, так как «...возникающие под его влиянием отрицательные изменения в уровне смертности и продолжительности жизни происходят не в детских и пожилых возрастных группах (более наиболее ранимых), а у лиц трудоспособного возраста» [4, с. 165]. Эта сторона исследования воспроизводственных процессов для территорий с затяжными военными конфликтами, несомненно, представляет научный интерес для Донецкой Народной Республики и будет положена в основу авторского подхода.

Целью данного исследования является разработки методологических принципов перехода от статики к динамике оценки воспроизводства населения в контуре стратегических императивов и задач реализации национальных проектов. Для достижения поставленной цели необходимо остановиться на следующем комплексе взаимосвязанных задач: систематизировать цели национальной стратегии развития Российской Федерации в соответствии с моделями анализа показателей и индикаторов национальных проектов; сформировать авторскую методологию компонентного взаимодействия процессов и уровней воспроизводства населения.

Материалы и методы. Поиск новых подходов к изучению воспроизводственных процессов, по нашему мнению, должен опираться на три основных методологических аспекта: изучение пространства факторных признаков, условий и компонент воспроизводства; разработку методов и моделей прогнозирования воспроизводственных

процессов на динамической основе; формирование институциональной среды процессов воспроизводства в строгом соответствии с действующей государственной политикой реализации национальных целей развития Российской Федерации.

Базовыми методами исследования может выступать синтез системного подхода и метод научных абстракций с тем, чтобы решить задачу воспроизводства населения, опираясь на комплекс индикаторов государственной системы реализации национальных проектов. Графический метод оценки ключевых индикаторов реализации национальной стратегии позволит перейти от статической констатации проблемы воспроизводства к ее динамической оценке на принципиально новой методологической основе.

Результаты. В действующей модели государственного устройства демографическая политика России направлена на увеличение роста рождаемости, сохранение и укрепление здоровья нации, увеличение продолжительности жизни, сокращение уровня смертности, регулирование внутренней и внешней миграции.

Для реализации поставленных целей на заседании Координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей еще в 2017 году, Президент Российской Федерации объявил о новых мерах поддержки семей, что, по сути, стало масштабной реформой демографической политики страны. В 2020 году, когда в действие вступил ряд новых законов, направленных на повышение социальной защищенности семей и рост рождаемости, государственная поддержка семей с детьми получила еще большую поддержку.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»³ определены семь национальных целей: а) сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; б) реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности; в) комфортная и безопасная среда для жизни; г) экологическое благополучие; д) устойчивая и динамичная экономика; е) технологическое лидерство; ж) цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы. Следовательно, данная модель целеполагания потребует расширения контура аналитических оценок воспроизводственных процессов до уровня стратегического государственного планирования.

Важность принятого Указа заключается в том, что он обеспечит преемственность национальных целей развития, которые были сформулированы еще в 2020 году, а также смог расширить цели с учетом новых условий, вызовов и полученного опыта. Крайне сложно решить проблему воспроизводства населения, а тем более изучать ее в исследовательском ракурсе новых территорий, не опираясь на сформированную и реализуемую модель достижения национальных целей, институциональное и нормативное обеспечение компонентного взаимодействия процессов и уровней воспроизводства населения. Научный интерес представляет вопрос о приоритетности задачи управления процессами воспроизводства в комплексе, последовательно и с учетом внешних вызовов.

В контексте данного исследования хотелось бы уточнить, что авторы в целом согласны с ролью каждого из выделенных целевых ориентиров как особых институциональных подсистем, однако считают, что для решения первоочередных задач воспроизводства населения решающее значение будут иметь метрики и индикаторы следующих уровней: сохранение населения, обеспечение стабильных темпов

³ Официальные сетевые ресурсы Президента России. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542>

экономического роста, положительной экономической динамики и решение такой важной задачи как технологическое лидерство.

Особо отметим, что расширение системы взаимообусловленных факторов, формирующих динамику воспроизводства населения, детально рассмотрены в исследовании А.А. Саградова, где на понятийном уровне сделан акцент на расширении набора признаков, формирующих основу статистических оценок воспроизводства населения в узком смысле, путем исследования характеристик и элементов, формирующих социальный капитал [5, с. 15-31].

Как отмечалось ранее, в настоящее время самой актуальной проблемой для России является сокращение численности населения. На данный процесс влияет ряд демографических показателей, таких как рождаемость, смертность, миграция населения, брачность и разводимость. Демографическая ситуация в Российской Федерации характеризуется низкой рождаемостью и высокой смертностью населения, а также старением населения, что приводит к депопуляции, которая выражается в естественной убыли населения.

Для оценки целесообразности синтеза традиционных моделей изучения воспроизводственных процессов и моделей государственного стратегического планирования, анализа статистики и динамики воспроизводства как сложного явления, нами детально изучены три аспекта решения поставленной научной проблемы:

– в аспекте междисциплинарного подхода с возможностью расширенного контура компонент путем изучения прорекрационного капитала [6, с. 68-78] (Д.В. Реут);

– в аспекте построения моделей демографических процессов с использованием модернизированного метода Херста и моделей фрактального анализа временных рядов [7, с. 18-32; 8, с. 103-114] (А.А. Ку克林, Г.П. Быстрой, А.В. Васильева, И.А. Лыков, Л.А. Коршунов, Н.Л. Никулина, С.А. Охотников);

– в аспекте анализа воспроизводственных процессов на уровне регионов с учетом кластерного анализа набора демографических показателей и оценки роли качества жизни [9, с. 32-41; 10, с. 219-223] (А.И. Кузьмин, Т.В. Примаков, А.А. Кузьмина; А.В. Черепанова).

Детальное ознакомление с данными работами еще раз подтвердило тезис о комплексном и системном характере демографической проблемы, целесообразности решать ее на государственном уровне, оценивать в статике и динамике, формировать матричный набор возможных управленческих процедур и стратегий.

Для целей формирования методологических, проектных и аналитических основ изучения процессов и уровней воспроизводства населения на принципиально новой основе представим структуру уровней и процессов оценки потенциала воспроизводства населения, отталкиваясь от накопленного опыта решения демографических и социальных проблем в Российской Федерации (рис. 1).

Как отмечено в Национальных целях [11] «на горизонте до 2036 года Российской Федерации придется столкнуться с рядом вызовов, формирующих как ограничения, так и новые возможности для развития». Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года определяет конкретные действия по обеспечению стабилизации рождаемости, снижения смертности, повышения продолжительности жизни. Стабилизация рождаемости предполагает улучшение инфраструктуры для семей с детьми. Кроме социальной инфраструктуры – детские сады, школы, медицина – возрастет спрос на досуговую и туристическую инфраструктуру, а также инфраструктуру дополнительного образования и творчество. Однако необходимо отметить, что большая часть мер поддержки направлена либо на многодетные семьи, либо на семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Однако мероприятия не затрагивают семьи, которые могут обеспечить одного ребенка, но уже не имеют возможности обеспечить второго. Такие семьи не попадают в категорию семей,

которым положены, социальные выплаты. Рекомендуется рассмотреть возможность выплат таким семьям, что позволит увеличить как количество первых рождений детей, так и общее количество детей в семье.

Рис. 1. Методология компонентного взаимодействия процессов и уровней воспроизводства населения (на основе Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года [11])

Согласно Национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» [11] планируется повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей (рис. 2).

Рост суммарного коэффициента рождаемости с 1,443 в 2025 году до 1,593 в 2030 году наряду с ростом ожидаемой продолжительности жизни можно считать статистически оправданным, так как в работе А.В. Кашепова развернутый регрессионный анализ и сценарные расчеты показывают практически аналогичный уровень к 2036 году. Важно отметить, что автор изучает зависимость целого комплекса переменных, но справедливо полагает, что ключевую роль играет именно валовый внутренний продукт на душу населения [12, с. 155-158]. Разделяя его точку зрения, отметим, что важную роль на пути повышения уровня воспроизводства также играет обеспечение качества жизни населения и индикаторы ее формирующие. Заявленная в Едином плане национальная цель

«Комфортная и безопасная среда для жизни» имеет широкий спектр индикаторов, ключевыми из которых являются доля жилищного фонда, обновлённого после 2019 года (рост до 23% к 2030 году), а также меры адресной поддержки семей (рис. 3).

Рис. 2. Ключевые индикаторы национальной цели сохранения населения, роста рождаемости и увеличения продолжительности жизни

Рис. 3. Ключевые индикаторы национальной цели обеспечения жилищных условий, комфортной среды и экологического благополучия

Положительная динамика представленных выше индикаторов обеспечивается, в том числе за счет национального проекта «Инфраструктура для жизни», отраслевых государственных программ Российской Федерации и национальных проектов, включающих мероприятия, сформированные с учетом приоритетов, определенных в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Контур индикаторов устойчивой экономической динамики (рис. 4) создает ресурсную основу воспроизводства населения, что еще раз подтверждает связь между показателями ВВП на душу населения и положительной динамикой

воспроизводственных процессов.

Рис. 4. Ключевые индикаторы национальной цели формирования устойчивой экономической динамики

К числу наиболее важных индикаторов устойчивой экономической динамики относятся темпы роста ВВП, прирост объема инвестиций в основной капитал и рост реальной заработной платы. Указанные переменные – крайне сложные параметры, поэтому в дальнейшем роль смежных факторов может быть дополнена (см. исследование [13]).

На основе анализа индикаторов первых трех блоков модели компонентного взаимодействия процессов и уровней воспроизводства населения перейдем к оценке воспроизводства населения Донецкой Народной Республики. Отметим, что общая картина частично повторяет общероссийские демографические тренды, но имеет особую миграционную динамику, которая указывает на комплексный тренд ухудшения демографической ситуации, представляет собой «частный» случай, что делает оценку особо сложной.

Комплексный статистический анализ показателей воспроизводства населения России за период 1989 – 2019 гг. в комплексном исследовании А.В. Кашепова [12, с. 139-147] выступил отчасти методической основой оценки воспроизводственных процессов в ретроспективе, однако та часть работы, которая касается долгосрочных прогнозов, которая также представлена автором за период 2018 – 2036 гг., не может быть выполнена в рамках данного объекта, ввиду нахождения Донецкой области как промышленного региона в составе УССР, Украины, функционирования как государства с особым статусом в период 2014 – 2022 гг. Поэтому авторы ограничиваются исключительно данными 2014-2022 гг., справедливо полагая, что процессы интеграции и адаптации Донецкой Народной Республики необратимы, а, следовательно, требуют взаимообусловленного анализа уровня конвергенции воспроизводственных процессов населения на динамической основе.

Военный конфликт 2014 года, который начался на территории Донбасса, привел к застойным явлениям в экономике реального сектора, разрушению инфраструктуры, деградации финансового и страхового рынков, снижению социальных стандартов

населения, уменьшению численности населения, росту вынужденной миграции. В итоге это привело к значительному снижению естественного прироста населения и ухудшению общей демографической ситуации в Донецкой Народной Республике. При этом с учетом динамики внутренних процессов в Донецкой Народной Республике (политический конфликт, санкции, военное противостояние) демографические тенденции представлены на рис. 5⁴.

Рис. 5. Анализ демографических показателей Донецкой Народной Республики (ист. [14])

В 2022 году по данным Главного управления статистики в Донецкой Народной Республике общая численность населения региона составила 2121,45 тыс. чел. [14]. Анализ демографических показателей ДНР показал, что начиная с 2015 года численность населения Республики ежегодно сокращалась в среднем более чем на 150 тыс. чел. в год. Для населения Республики характерно превышение женского (55,1%) населения над мужским (44,9%).

Тренды рождаемости и смертности, представленные на рис. 5, указывают на формирование устойчивой тенденции к снижению рождаемости и увеличению смертности, что, в свою очередь, свидетельствует о сокращении возможностей для воспроизводства человеческого потенциала и формирует устойчивые демографические угрозы (продолжительная динамика снижения численности населения, старение населения, возрастание демографической нагрузки, увеличение миграционного оттока, ухудшение репродуктивного потенциала населения) Донецкой Народной Республики.

Для построения будущей возрастной структуры населения Донецкой Народной Республики применим модель стабильного населения, которая исходит из изменения плотности рождений, но при этом имеется в виду, что неопределённо долго сохраняется некоторый заданный режим воспроизводства. Алгоритм расчетов модели позволяет рассчитать истинный коэффициент естественного прироста для 2016 года, когда показатели рождаемости были одни из самых высоких (рис. 5).

В результате получим будущий удельный вес каждой возрастной группы (табл. 1), который можно ожидать через период времени, равный длине поколения (для Донецкой

⁴ Население Донецкой Народной Республики. <https://bdex.ru/naselenie/doneckaya-narodnaya-respublika/>

Народной Республики он равен 28 лет), если бы оставались неизменными рождаемость, смертность и половозрастная структура населения, что позволит посчитать потери населения в будущем.

Таблица 1. Будущая возрастная структура населения на основе истинного коэффициента прироста и потери населения в будущем*

Возраст	Реальное население, удельный вес	Стабильное население, удельный вес	Потери
0-4	3,6	2,7	-0,9
5-9	4,8	3,5	-1,3
10-14	3,9	1,7	-2,2
15-19	3,6	1,8	-1,8
20-24	4,9	1,7	-3,2
25-29	7,4	5,1	-2,3
30-34	8,9	7,4	-1,5
35-39	7,8	6,6	-1,2
40-44	7,1	5,4	-1,7
45-49	6,4	5,3	-1,1
50-54	7,0	8,2	1,2
55-59	8,3	10,5	2,2
60-64	7,0	8,2	1,2
65-69	5,8	8,9	3,1
70 и старше	13,5	23	9,5
Итого	100,0	100,0	-

*по результатам исследования авторов.

Полученные результаты модели показывают, какая будет половозрастная структура населения в будущем при сохранении режима воспроизводства в 2016 году. Для этого нанесем на график удельный вес отдельных возрастных групп по модели стабильного и реального населения и сравним их (рис. 7). На основе представленной статистической модели можно сделать вывод о динамике изменений в предстоящей структуре населения, принять различные стратегии и программы в области воспроизводства населения и демографического развития.

Анализ показал, что в будущем сложится ситуация, которая имеет все признаки демографического кризиса. Это сокращение численности населения, высокая смертность, снижение длительности жизни, старение населения и низкий уровень рождаемости. При этом 90% всех изменений возникает в основном естественной убылью (количество умерших почти в 2 раза превышает количество рожденных), а также последствиями миграционного оттока. Старение населения не связано с увеличением длительности жизни, которая за последние 15 лет сократилась у мужчин до 66 лет, женщин – до 75 лет.

Обсуждение результатов. Полученные результаты потерь свидетельствуют об уменьшении доли младенческих, подростковых возрастов. Так в возрасте 0-4 года произойдет снижение численности почти на 0,8%, в возрасте 5-9 лет это снижение составит 1,3%, а в возрасте 10-14 лет – 2,2%. Самые значительные потери наблюдаются в возрасте 20-29 лет и составят в среднем 3% в каждой возрастной группе.

Из анализа можно сделать вывод, что потери произойдут в младенческом, подростковом и трудоспособном возрасте. Уровень старения населения ежегодно увеличивается, и население живет в условиях значительной нагрузки на трудоспособное

население, что созвучно с выводами работы [15, с. 99].

Рис. 7. Половозрастная структура реального и стабильного населения Донецкой Народной Республики

Действующая модель государственного стратегического планирования опирается на контур индикаторов обеспечения реализации национальных целей, который представлен в Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года [9]. Мы считаем, что динамика оценки воспроизводства должна строго увязываться с индикаторами выделенных на рис. 1 блоков, что позволит адаптировать компоненты процесса воспроизводства в Донецкой Народной Республике как новом регионе.

Для реализации Национальной цели планируется: повышение экономической и предпринимательской активности, обеспечение роста реальных доходов населения; совершенствование целостной системы поддержки семей с детьми; повышение качества и доступности медицинской помощи женщинам, планирующим рождение детей, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; создание условий для успешного совмещения воспитания детей и получения образования, профессиональной реализации; улучшение качества среды для жизни, в том числе путем комплексного развития сельских территорий, опорных населенных пунктов, благоустройства общественных территорий; укрепление института семьи, защита, сохранение и продвижение в обществе традиционных семейных ценностей, семейного образа жизни, а также модернизация учреждений культуры для организации семейного досуга; комплекс мер в рамках обязательного социального страхования в части поддержки материнства и детства.

Таким образом, авторская позиция в отношении способа перехода от статики к

динамика оценки потенциала воспроизводства населения по итогам проведенного аналитического исследования может быть представлена на рис. 8. Мы логически связали уровни институционального обеспечения воспроизводства населения со способами и моделями диагностического обеспечения процессов воспроизводства и считаем, что подобная логика может стать основой пересмотра действующих практик мер поддержки на региональном и отраслевом уровне, способом комплексной работы в части обеспечения воспроизводства населения в регионах.

Рис. 8. Матрица перехода от статике к динамике оценки потенциала воспроизводства населения

Все мероприятия заложены в Государственные программы Российской Федерации, национальные проекты и государственные программы субъектов Российской Федерации, а именно: национальные проекты «Семья», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство», «Эффективная и конкурентная экономика», «Экологическое благополучие», «Эффективная транспортная система», государственных программ Российской Федерации «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Комплексное развитие сельских территорий», «Информационное общество» и «Социальная поддержка граждан». Мероприятия также планируются реализовывать за счет выполнения Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, а также за счет деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, финансируемой из региональных бюджетов.

Заключение. В рамках данного исследования предпринята попытка диагностики демографических показателей Донецкой Народной Республики для целей прогнозирования изменений в возрастной структуре населения на основе расчета истинного коэффициента прироста и потери населения. Выбор нового региона в качестве площадки оценки статистики демографических показателей оправдан с учетом следующего тезиса – регион в течение последних 10 лет находится в состоянии длительного военного конфликта и представляет научный интерес для изучения демографической ситуации, так как наряду с ядром общероссийских негативных трендов изменения рождаемости и смертности имеет место сложно предсказуемая миграционная динамика.

Проведенный анализ демографической ситуации на примере Донецкой Народной Республики позволяют утверждать, что в современных условиях крайне необходимы

изменения в реализации демографической политики. Выполнения обновленных и расширенных Национальных целей, в том числе и в регионах, позволят изменить половозрастную структуру населения, увеличить рождаемость и создать благоприятные условия для воспитания подрастающего поколения.

Таким образом, для изменения демографической ситуации и решения демографических проблем необходима активная работа в сфере демографии, подготовки кадров и обеспечения качества жизни населения, а также в социально-экономическом направлении. Комплексное решение проблем воспроизводства в динамике отражено в действующей модели координации национальных проектов и федеральных программ.

Список литературы

1. Ночевнова, А.А. Анализ демографической ситуации в российской федерации / А.А. Ночевнова, Е.В. Потапова // Российский научный журнал «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований». – 2024. – №1(13). – С. 135-142.
2. Виттенбек, В.К. Государственное управление воспроизводством населения / В.К. Виттенбек, В.А. Шумаев // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2012. – №1 (1). – С. 104-110.
3. Козлова, О.А. Модели динамики демографических показателей в условиях адаптации населения к изменениям социально-экономической среды / О.А. Павленко, М.Н. Макарова, О.О. Секички-Павленко // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2021. – №4. – С. 48-58.
4. Величковский, Б.Т. Жизнеспособность нации. Роль социального стресса и генетических процессов в популяции в развитии демографического кризиса и изменения состояния здоровья населения России / Б.Т. Величковский. – М.: Тигле, 2009. – 176 с.
5. Саградов, А.А. Воспроизводство населения и социальный капитал / А.А. Саградов // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2006. – №5. – С. 15-31.
6. Реут, Д.В. Воспроизводство населения – междисциплинарная научная проблема / Д.В. Реут // ЭНСР. – 2011. – №4 (55). – С. 68-78.
7. Куклин, А.А. Прогноз воспроизводства населения России / А.А. Куклин, Г.П. Быстрой, А.В. Васильева, И.А. Лыков // Народонаселение. – 2014. – №4 (66). – С. 18-32.
8. Быстрой, Г.П. Методы нелинейной динамики в анализе и прогнозировании экономических систем регионального уровня / Г.П. Быстрой, Л.А. Коршунов, И.А. Лыков, Н.Л. Никулина, С.А. Охотников // Журнал экономической теории. – 2010. – №3. – С. 103-114.
9. Кузьмин, А.И. Воспроизводство населения в регионах России / А.И. Кузьмин, Т.В. Примак, А.А. Кузьмина // Экономика региона. – 2011. – №1. – С. 32-41
10. Черепанова, А.В. Оценка демографической политики в рамках механизма обеспечения эффективного развития региона / А.В. Черепанова // Экономика региона. – 2009. – №4 (20). – С. 219-223.
11. Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://static.government.ru/media/files/ZsnFICpxWknEXeTfQdmcFHNei2FhcR0A.pdf> (дата обращения: 20.11.2024).
12. Кашепов, А.В. Воспроизводство населения в России – факторы и перспективы / А.В. Кашепов // Экономика и социум. – 2019. – №9 (64). – С. 139-158.
13. Пшунетлев, А.А. Модель воспроизводства населения региона / А.А. Пшунетлев // Научный журнал КубГАУ. – 2014. – №101. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/model-voisproizvodstva-naseleniya-regiona>.

14. Численность населения [Электронный ресурс] // Официальный сайт Главного управления статистики ДНР. – URL: http://gosstatdnr.ru/pdf/naselenie/chisl_naselenie_0122.pdf.

15. Коваленко, В.П. Демографическая ситуация в Донецкой Народной Республике в контексте качества жизни населения / В.П. Коваленко, Д.И. Стрельченко // Вестник Института экономических исследований. – 2023. – №2 (30). – С. 97-108.

Загорная Татьяна Олеговна, докт. экон. наук, профессор, зав. кафедрой бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: t.zagornaya@donnu.ru
ORCID: 0000-0003-0097-9557

Петенко Ирина Валентиновна, докт. экон. наук, профессор, профессор кафедры маркетинга и логистики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: i.petenko@donnu.ru
ORCID: 0009-0008-7487-1083

Романюк Виктория Валериевна, канд. экон. наук, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: romanychka@mail.ru
ORCID: 0009-0007-8362-2698

Гридина Валерия Валериевна, канд. экон. наук, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: valeriagridina@mail.ru
ORCID: 0009-0008-9361-0196

Поступила в редакцию 15.11.2024 г.

UDC 330.101.52 (339.138:612.8)

DOI 10.5281/zenodo.15101922

ZAGORNAYA Tatyana¹,
PETENKO Irina¹,
ROMANYUK Viktoria¹,
GRIDINA Valeria¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

STATICS AND DYNAMICS OF POPULATION REPRODUCTION IN THE CONTEXT OF THE REALISATION OF NATIONAL PROJECTS: LEVELS, PROCESSES, MECHANISMS

The article is devoted to the study of the scientific foundations of statics and dynamics of population reproduction processes, as well as the search for consistency between the indicators of fertility and mortality, the assessment of population growth dynamics and the objectives of the implementation of the national strategy of strategic development of the Russian Federation.

The paper substantiates the necessity of transition from statics to dynamics of population reproduction taking into account the imperatives of the Unified Plan to achieve the national development goals of the Russian Federation until 2030 and in the perspective until 2036. The authors studied scientific publications of researchers on the problems of reproduction processes in terms of interdisciplinary approach, statistical analysis of all-Russian trends, construction of non-linear models of demographic processes, use of cluster analysis of a set of demographic indicators and assessment of the role of the quality of life.

The authors propose directions for the development of a methodology for diagnosing reproductive processes based on a three-component model and systematize the causes of negative population growth using the example of the Donetsk People's Republic. A significant aspect of this research is the systematic approach to indicators and metrics for subsystems within the national development strategy of the Russian Federation, in line with goals of addressing demographic issues at the state level. Of particular interest is the model for forecasting changes in age structure based on calculating true growth and loss coefficients. The choice of Donetsk as a platform for evaluating static and dynamic demographic indicators is justified. Over the past 10 years, the region has been in a prolonged state of military conflict and is scientifically interesting for studying the demographic situation. Along with the core of nationwide negative trends in fertility and mortality, there are difficult-to-predict migration dynamics.

The final results are presented in a matrix of transition from static to dynamic assessment of the population's reproductive potential. Relevant conclusions have been drawn about the level of influence of institutional support for traditional reproductive models on population processes. The authors believe this logic can serve as a basis for reviewing support measures for reproduction at national, regional, and sectoral levels.

Key words: *statistics, population reproduction, dynamics, socio-economic development indicators, metrics, demographic situation, birth rates, mortality.*

References

1. Nochevnova A.A. & Potapova E.V. (2024) [Analysis of the demographic situation in the Russian Federation]. *Rossijskij nauchnyj zhurnal «Teleskop: zhurnal sociologicheskix i marketingovy'x issledovanij»*. 1(13), 135-142. (In Russian).
2. Wittenbek V.K. & Shumaev V.A. (2012) [State management of population reproduction]. *Vestnik Moskovskogo universiteta imeni S.Yu. Vitte. Seriya 1: E'konomika i*

upravlenie. 1(1), 104-110. (In Russian).

3. Kozlova O.A., Pavlenko O.A., Makarova M.N. & Sekicki-Pavlenko O.O. (2021) [Models of demographic dynamics in the context of population adaptation to changes in the socio-economic environment]. *Ehkonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz*. 4, 48-58. (In Russian).

4. Velichkovsky B.T. (2009) [*The viability of the nation. The role of social stress and genetic processes in the population in the development of the demographic crisis and changes in the health status of the Russian population*]. Moscow : Tige. 176 p. (In Russian).

5. Sagradov A.A. (2006) [Reproduction of the population and social capital]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. Ehkonomika*. 5, 15-31. (In Russian).

6. Reut D.V. (2011) [Reproduction of the population - an interdisciplinary scientific problem]. *EHNSR*. 4(55), 68-78. (In Russian).

7. Kuklin A.A., Bystrai G.P., Vasilyeva A.V. & Lykov I.A. (2014) [Forecast of reproduction of the Russian population]. *Narodonaselenie*. 4(66), 18-32. (In Russian).

8. Bystrai G.P., Korshunov L.A., Lykov I.A., Nikulina N.L., Okhotnikov S.A. (2011) [Methods of nonlinear dynamics in the analysis and forecasting of regional economic systems]. *Zhurnal ehkonomicheskoi teorii*. 3, 103-114. (In Russian).

9. Kuzmin A.I., Primak T.V., & Kuzmina A.A. (2010) [Reproduction of the population in the regions of Russia]. *Ehkonomika regiona*. 1, 32-41. (In Russian).

10. Cherepanova A.V. (2009) [Assessment of demographic policy within the framework of the mechanism for ensuring effective development of the region]. *Ehkonomika regiona*. 4(20), 219-223. (In Russian).

11. A unified plan for achieving the national development goals of the Russian Federation until 2030 and for the future until 2036. [*Edinyi plan po dostizheniyu natsional'nykh tselei razvitiya Rossiiskoi Federatsii do 2030 goda i na perspektivu do 2036 goda*] <http://static.government.ru/media/files/ZsnFICpxWknEXeTfQdmcFHNei2FhcR0A.pdf>.

12. Kashepov A.V. (2019) [Reproduction of the population in Russia – factors and prospects]. *Ehkonomika i sotsium*. 9(64), 139-158. (In Russian).

13. Pshunetlev A.A. (2014) [Model of reproduction of the population of the region]. *Nauchnyi zhurnal KuBGAU*. 101. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-vosproizvodstva-naseleniya-regiona>. (In Russian).

14. Population. [*Ofitsial'nyi sait Glavnogo upravleniya statistiki DNR*] URL: http://gosstatdnr.ru/pdf/naselenie/chisl_naselenie_0122.pdf 15. (In Russian).

15. Kovalenko V.P. & Strelchenko D.I. (2023) [Demographic situation in the Donetsk People's Republic in the context of the quality of life of the population]. *Vestnik Instituta ehkonomicheskikh issledovaniy*. 2(30), 97-108. (In Russian).

Zagornaya Tatyana, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: t.zagornaya@donnu.ru

ORCID: 0000-0003-0097-9557

Petenko Irina, Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Marketing and Logistics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: i.petenko@donnu.ru

ORCID: 0009-0008-7487-1083

Romanyuk Viktoria, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: romanychka@mail.ru

ORCID: 0009-0007-8362-2698

Gridina Valeria, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: valeriagridina@mail.ru

ORCID: 0009-0008-9361-0196

Received 15.11.2024